

ANALISIS *QUALITY of SERVICE* (QoS) PADA PERMAINAN GAME ONLINE MENGGUNAKAN METODE *PEER CONNECTION QUEUE* DENGAN ANTRIAN *QUEUE TREE*

Nurvila¹, Isnawaty², LM Fid Aksara^{*3}

^{1,2,3} Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail: ¹nurvila016@gmail.com, ²isna.1711@gmail.com, ^{*3}fid.aksara@uho.ac.id

Abstrak

Pengaturan *bandwidth* adalah hal yang sangat penting dalam layanan internet. Metode *Peer Connection Queue* (PCQ) melakukan pembagian *bandwidth* secara otomatis dan merata di antara banyak klien. Sedangkan *Queue Tree* melakukan pengaturan *bandwidth* dengan membatasi satu arah koneksi saja, baik koneksi untuk *download* maupun *upload*. Dengan penerapan metode PCQ dan *Queue Tree* diharapkan setiap pengguna yang mengakses internet bisa mendapatkan alokasi *bandwidth* yang sama. Penelitian dilakukan dengan membandingkan penggunaan *bandwidth* sebelum dan sesudah penggunaan metode PCQ dan *Queue Tree*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *QoS* setelah penerapan metode PCQ dengan *Queue tree* lebih baik daripada sebelum penerapan metode. Dimana sebelum penerapan metode, nilai *QoS* diperoleh *throughput* 0,00016637 mbps, *delay* 375.064 ms, *jitter* 1.971 ms, dan *packet loss* 0% berdasarkan nilai *QoS* standar (TIPHON) dengan kategori sedang. Sedangkan setelah penerapan metode, nilai *Quality of Service* (*QoS*) yaitu *throughput* sebesar 0,00018318 mbps, *delay* 374,991 ms, *jitter* 1,905 ms, dan *packet loss* 0% berdasarkan pada *QoS* standar (TIPHON) dengan kategori baik.

Kata kunci; *QoS*, Nirkabel, *Game Online*, *Peer Connection Queue* (PCQ), *Queue Tree*.

Abstract

Bandwidth management is very important in internet services. The Peer Connection Queue (PCQ) method performs bandwidth sharing automatically and evenly among multiple clients. While the queue tree performs bandwidth settings by limiting one-way connections, both connections for downloads and uploads. Applying the PCQ and Queue Tree methods, it is hoped that every user who accesses the internet can get the same bandwidth allocation. The research was conducted by comparing bandwidth usage before and after using PCQ and Queue Tree methods.

The results show that the QoS value after implementing the PCQ method with Queue tree is better than before implementing the method. Before implementing the method, the value of QoS are 0.00016637 mbps for throughput, 375,064 ms for delay, 1,971 ms for jitter, and 0% packet loss. According to TIPHON those values include in medium category. Meanwhile, after implementing the method, the values of QoS are 0.00018318 mbps for throughput, 374.991 ms for delay, 1.905 ms for jitter, and 0% packet loss which are include in good category according to TIPHON.

Keywords; *QoS*, Wireless, Online Games, *Peer Connection Queue* (PCQ), *Queue Tree*.

1. PENDAHULUAN

Saat ini Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu hal yang penting dalam suatu perusahaan. Dalam penerapan TI diperlukan suatu infrastruktur jaringan yang dapat mendukung pertukaran informasi baik melalui intranet maupun *internet* yang diakses melalui kabel maupun nirkabel. Internet, merupakan jaringan global yang mendunia. Data, informasi, bahkan privasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam internet. Saat ini, internet bukan lagi merupakan kebutuhan tambahan melainkan menjadi kebutuhan pokok bagi para pengusaha, pelajar, dan berbagai pihak. Penggunaan *internet* yang diakses melalui media nirkabel merupakan salah satu penerapan Teknologi Informasi (TI) yang sudah digunakan di seluruh dunia [1].

Jaringan nirkabel merupakan jaringan komputer yang tidak menggunakan kabel jaringan untuk menghubungkan antar komputer, karena jenis jaringan ini hanya memanfaatkan sinyal elektromagnetis untuk mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan [2].

Penggunaan internet yang semakin pesat berdampak pada bertambahnya pengguna internet (*host*). Jika jumlah pengguna yang terhubung pada sebuah jaringan semakin banyak, dapat mengakibatkan berkurangnya kualitas layanan internet pada jaringan itu sendiri.

Untuk menjaga dan meningkatkan layanan internet, maka dibutuhkan manajemen *bandwidth* yang baik. Beberapa cara yang dapat dipakai dalam manajemen *bandwidth* yang dilakukan pada *router*. Diantaranya adalah dengan menggunakan metode *Peer Connection Queue* (PCQ) dan *Queue Tree*.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari suatu layanan atau servis. *QoS* digunakan untuk mengukur sekumpulan atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dan biasanya diasosiasikan dengan suatu layanan [3].

2.2 Metode PCQ

Per Connection Queue (PCQ) adalah jenis *queue* yang dapat digunakan untuk membagi atau membatasi *traffic* untuk *multi-users* secara dinamis dengan cukup simpel tanpa harus membuat banyak *rule*. PCQ merupakan salah satu cara melakukan manajemen *bandwidth* yang cukup mudah dimana PCQ bekerja dengan sebuah algoritma yang akan membagi *bandwidth* secara merata kesejumlah *client* yang aktif [4].

2.3 Queue Tree

Queue tree merupakan teknik antrian pada sistem manajemen *bandwidth* pada router mikrotik. Teknik antrian ini memiliki konfigurasi yang cukup rumit dibandingkan dengan *simple queue*. Pendefinisian target yang akan dibatasi pada *Queue Tree* tidak dilakukan langsung dengan penambahan *rule queue* namun dilakukan dengan *marking* paket data menggunakan *Firewall Mangle* [4].

2.4 Game Online

Game online merupakan aplikasi yang banyak digunakan dan dinikmati oleh pengguna media elektronik saat ini. Bukan hanya dari kalangan anak-anak saja, akan tetapi mayoritas penggunanya adalah remaja. Berangkat dari perkembangan teknologi internet, *game online* juga mengalami perkembangan yang pesat. Terlihat dari munculnya berbagai jenis *game online* seperti *Counter Strike*, *Point Blank*, *Three Kingdom online*, *PUBG* dan *Mobile Legend* [5].

Gambar 1. Counter Strike (CS)

2.5 Bandwidth

Bandwidth adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah *network*. Istilah ini berasal dari bidang teknik listrik, dimana *bandwidth* yang menunjukkan total jarak atau berkisar antara tertinggi dan terendah sinyal pada saluran komunikasi (*band*) [6].

2.6 Mikrotik Routerboard

Mikrotik Routerboard merupakan sebuah perangkat jaringan komputer yang menggunakan Mikrotik RouterOS yang berbasis Linux dan diperuntukkan bagi network router. Mikrotik Routerboard memiliki beberapa fasilitas seperti *bandwith management*, *stateful firewall*, *hotspot for plug and play access*, *remote Winbox GUI admin*, dan *routing* [7].

2.7 Access Point

Access Point adalah suatu box tempat dimana kabel telepon dari pelanggan telepon terkoneksi. Access Point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak Client dapat saling terhubung melalui jaringan (Network) sebagai Hub/Switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless [8].

2.9 Axence NetTools

Axence NetTools merupakan aplikasi untuk menguji konektivitas pada sebuah jaringan dengan cara mengirimkan paket data ke server yang dituju. Axence NetTools adalah software untuk mengukur kualitas jaringan dan dapat dengan cepat mendiagnosis masalah yang ada pada jaringan. Komponen yang paling kuat adalah grafis *netwatch* dengan riwayat dan respon *packet loss* (untuk memantau ketersediaan *host*). Software ini juga terdiri dari fitur-fitur lainnya seperti *trace*, *lookup*, *port*, *scanner*, *network scanner*, dan *browser SNMP* [9].

2.10 Wireshark

Wireshark adalah *packet analyzer* gratis dan *open source*. Tools ini seringkali digunakan untuk menemukan masalah pada jaringan, pengembangan perangkat lunak dan protokol komunikasi, dan pendidikan. Wireshark bersifat *cross-platform* dan menggunakan *Pcap* untuk meng-capture paket jaringan [3].

2.11 Perancangan Fisik

Perancangan fisik merupakan perancangan sebuah struktur jaringan yang berhubungan dengan peralatan yang digunakan serta pembentukan topologi jaringan. Perancangan ini dimaksudkan agar mempermudah kita memahami struktur dan cara kerja sistem dalam analisis. Gambar 2 menunjukkan contoh topologi jaringan yang

dibangun dengan 1 mikrotik router sebagai server serta 1 access point sebagai penyebaran jaringan dan 10 pc sebagai client serta 1 PC/laptop sebagai monitoring QoS

Gambar 2. Topologi jaringan penelitian

2.12 Flowchart Sistem

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menerapkan sistem yang akan dibangun.

Gambar 3. Flowchart Alur Sistem

Dalam perancangan analisis sistem tersebut proses pengujian yang akan dilakukan dimulai dengan:

1. Rancangan pembuatan topologi jaringan nirkabel untuk analisis sistem dalam penelitian.
2. Selanjutnya masuk pada konfigurasi dan implementasi metode *Peer Connection Queue* (PCQ) dengan antrian *Queue Tree* dengan menggunakan mikrotik dan *access point* sebagai jaringan nirkabel untuk menghubungkan pada *laptop/PC* yang akan digunakan untuk proses permainan *game online* dalam penelitian.
3. Kemudian pengujian QoS jaringan nirkabel pada saat proses permainan *game online* dengan berdasarkan 4 parameter yang akan dianalisis dalam penelitian yaitu: *delay*, *packet loss*, *throughput* dan *jitter*.

4. Langkah selanjutnya pengambilan data parameter *QoS* dengan menggunakan *Axence NetTools* dan *Wireshark*.
5. Apabila analisis pengujian data *QoS* tidak selesai atau terjadi kesalahan dalam pengujian sistem maka akan kembali ke konfigurasi ulang dan implementasi metode. Dan jika analisis pengujian *QoS* selesai maka lanjut pada analisis hasil dan kesimpulan laporan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Sistem

Sistem ini digunakan untuk menganalisis *Quality of Service (QoS)* jaringan nirkabel pada permainan *game online* menggunakan metode *Peer Connection Queue (PCQ)* dengan antrian *Queue Tree*. Agar dapat memberikan nilai *QoS* jaringan nirkabel yang lebih baik dan optimal.

3.2 Analisis Kebutuhan

Kebutuhan sistem atau *System Requirement* pada sistem ini dibagi atas dua kelompok, yaitu *Functional Requirement* dan *Non-Functional Requirement*. Penjelasan dari masing-masing kelompok akan dijelaskan sebagai berikut:

- a.) *Functional Requirement*
(Kebutuhan Fungsional)

Tabel 1. *Functional requirement*

No	<i>Functional requirement</i>
1.	Mikrotik <i>Winbox</i> dapat melakukan <i>remote GUI</i> ke <i>route</i> mikrotik
2.	<i>Windows 10</i> adalah sistem operasi <i>server</i> dan <i>client</i>
3.	<i>Game Counter Strike (CS 1.6)</i> pengujian pengaksesan internet

- b.) *Non-Functional Requirement* (Kebutuhan Non Fungsional).

Tabel 2. Kebutuhan *software*

Perihal	<i>Tools</i>
<i>Operation system</i>	<i>Windows 10</i>
<i>QoS (Quality of Service)</i>	<i>Axence NetTools</i> dan

	<i>Wireshark</i>
<i>PCQ (Peer Connection Queue)</i>	<i>Winbox</i>

Tabel 3. Kebutuhan *hardware*

<i>Hardware</i>	<i>Minimum Requirement</i>
Mikrotik RB941	CPU : RB941-2 nd Memory : 32 MiB Data Storage : 16 MiB Ethernet : 4 ports
<i>PC Client</i>	Intel core i7, RAM 8 GB, HDD 500 GB
<i>PC Admin</i>	Acer, RAM 4 GB, HDD 500 GB
ISP	LAN Internet jurusan
<i>Access Point (TP link)</i>	Wafi standard a/b/g/n : 300 Mbps Dual band : 2,4 dan 5,8 Ghz 802.11n/ac : 6.5Mbps 173.4Mbps
Kabel Lan	2 buah

3.3 Pengujian Sistem

Dalam analisis jaringan nirkabel pengujian dan aplikasi monitoring yang digunakan pada penelitian ini ada dua, antara lain:

1. Aplikasi monitoring menggunakan *Axence NetTools* dimana aplikasi monitoring ini tujuannya untuk mengetahui besarnya jumlah *bandwidth* dalam grafik suatu jaringan nirkabel.

Berikut merupakan hasil monitoring *bandwidth* dengan *Axence NetTools* sebelum dan sesudah menggunakan metode *PCQ* dan *Queue Tree*:

Gambar 4. Grafik *bandwidth* sebelum metode *PCQ* dan *Queue Tree* dengan *Axence NetTools*

Gambar 5. Grafik bandwidth setelah metode PCQ dan Queue Tree dengan Axence NetTools

Capture grafik bandwidth yang ditampilkan pada Gambar 4 dan 5 didapatkan hasil bandwidth yang diperoleh dengan Axence NetTools adalah nilai bandwidth setelah metode lebih kecil hal ini dikarenakan pembagian jumlah bandwidth yang sama rata sehingga manajemen bandwidth akan menghasilkan nilai bandwidth yang optimal dan stabil, dibandingkan sebelum metode bandwidth yang diperoleh lebih besar karena dalam jumlah bandwidth yang terbagi tidak menentu dimana hal ini akan mengakibatkan besarnya request bandwidth dalam proses pengiriman karena manajemen bandwidth yang tidak sama rata. Adapun jumlah bandwidth yang diperoleh dapat dilihat berdasarkan rata-rata nilai pada Tabel 4 nilai bandwidth.

Tabel 4. Nilai bandwidth

Bandwidth	(Bandwidth / bps)		
	Minimum	Maximum	Average
Sebelum metode PCQ dan Queue tree	100 800	15 018 264	1 935 464 bit/s
Sesudah metode PCQ dan Queue tree	151 184	14 975 872	1 259 344 bit/s

2. Aplikasi monitoring wireshark dimana tujuan dari aplikasi ini untuk meng-capture atau melihat dan menghitung nilai-nilai dari parameter QoS itu sendiri seperti: throughput, delay, jitter dan packet loss:

Berikut merupakan hasil analisis monitoring parameter QoS dengan menggunakan wireshark sebelum dan sesudah menggunakan metode PCQ dan Queue Tree.

Gambar 6. Capture data QoS Wireshark tanpa penerapan metode

Pada Gambar 6. dapat dilihat hasil capture data QoS dengan aplikasi wireshark dimana dapat ditampilkan pada Tabel 5 dan Gambar 7.

Tabel 5. Hasil data sebelum menggunakan metode PCQ dan Queue Tree dengan monitoring Wireshark

Data yang diperoleh dari wireshark	Data QoS tanpa metode PCQ dan Queue Tree
Paket data diterima	13692 bit/s
Lama pengamatan	627,890 bit/s
Rata-rata delay	375,037 ms
Total delay	5135006 ms

Gambar 7. Capture data QoS Wireshark dengan metode PCQ dan Queue Tree

Pada Gambar 7 dapat dilihat hasil capture data QoS dengan aplikasi wireshark dimana dapat diuraikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Hasil data sesudah menggunakan metode PCQ dan *Queue Tree* dengan monitoring *Wireshark*

Data yang diperoleh dari <i>wireshark</i>	Data QoS dengan metode PCQ dan <i>Queue Tree</i>
Paket data diterima	14166 bit/s
Lama pengamatan	590,001 bit/s
Rata-rata <i>delay</i>	374,964 ms
Total <i>delay</i>	5311750 ms

1. *Troughput*

Pengujian *troughput* tanpa menggunakan metode PCQ dan *Queue tree*.

$$\textit{Troughput} = \frac{\text{Paket data diterima}}{\text{Lama Pengamatan}}$$

Berdasarkan data yang di dapat dari pengujian yang telah dilakukan nilai *troughput*-nya adalah:

$$\textit{Troughput} = \frac{13692 \text{ bytes}}{627,890 \text{ s}}$$

$$\textit{Troughput} = 21,806 \text{ bytes}$$

$$\textit{Troughput} = 0,00016637 \text{ mbps}$$

Pengujian *Troughput* dengan menggunakan metode PCQ dan *Queue tree*.

$$\textit{Troughput} = \frac{\text{Paket data diterima}}{\text{Lama Pengamatan}}$$

Berdasarkan data yang di dapat dari pengujian yang telah dilakukan nilai *troughput*-nya adalah:

$$\textit{Troughput} = \frac{14166 \text{ bytes}}{590,001 \text{ s}}$$

$$\textit{Troughput} = 24,010 \text{ bytes}$$

$$\textit{Troughput} = 0,00018318 \text{ mbps}$$

Dari pengujian yang dilakukan, *troughput* yang dihasilkan meningkat setelah penerapan metode dibandingkan sebelum penerapan metode.

Gambar 8. Grafik nilai *troughput* sebelum dan sesudah penerapan metode

2. *Delay*

Pengujian *delay* tanpa menggunakan metode PCQ dan *Queue tree*.

$$\textit{Delay} = \frac{\text{Total delay}}{\text{Total paket data diterima} - 1}$$

$$\textit{delay} = \frac{5135006}{13692 - 1}$$

$$\textit{delay} = \frac{5135006}{13691}$$

$$\textit{delay} = 375,064 \text{ ms}$$

variasi *delay* = *delay* – rata” *delay*

variasi *delay* = 375,064 ms – 375,037 ms

Total variasi *delay* = 0,027 ms

Pengujian *delay* dengan menggunakan metode PCQ dan *Queue tree*.

Berdasarkan data yang didapat dari pengujian yang telah dilakukan nilai *delay*-nya adalah:

$$\textit{Delay} = \frac{5311750}{14166 - 1}$$

$$\textit{Delay} = \frac{5311750}{14165}$$

$$\textit{Delay} = 374,991 \text{ ms}$$

variasi *delay* = *delay* – rata” *delay*

variasi *delay* = 374,991 ms – 374,964 ms

Total variasi *delay* = 0,027 ms

Dari pengujian yang dilakukan didapatkan nilai *delay* antara sebelum dan setelah menggunakan metode PCQ dan *Queue tree* adalah berbeda dimana *delay* pada tanpa menggunakan metode lebih besar daripada setelah menggunakan metode PCQ dan *Queue tree*.

Gambar 9. Grafik nilai *delay* sebelum dan sesudah penerapan metode

3. Jitter

Pengujian *jitter* tanpa menggunakan metode PCQ dan *Queue Tree*.

Berdasarkan data yang didapat dari pengujian yang telah dilakukan nilai *jitter*-nya adalah:

$$Jitter = \frac{\text{Total variasi delay}}{\text{Total paket yang diterima}}$$

$$Jitter = \frac{0,027}{13692}$$

$$Jitter = 1,971 \text{ ms}$$

Pengujian *jitter* dengan menggunakan metode PCQ dan *Queue Tree*.

Berdasarkan data yang didapat dari pengujian yang telah dilakukan nilai *jitter*-nya adalah:

$$Jitter = \frac{\text{Total variasi delay}}{\text{Total paket yang diterima}}$$

$$Jitter = \frac{0,027}{14166}$$

$$Jitter = 1,905 \text{ ms}$$

Dari pengujian yang dilakukan didapatkan nilai *jitter* yang lebih kecil setelah penerapan metode dibandingkan sebelum penerapan metode PCQ dan *Queue tree*.

Gambar 10. Grafik nilai *jitter* sebelum dan sesudah penerapan metode

4. Packet Loss

Pengujian *packet loss* tanpa menggunakan metode PCQ dan *Queue tree*.

Berdasarkan data yang didapat dari pengujian yang telah dilakukan nilai *packet loss*-nya adalah:

$$Packet\ loss = \frac{(P.dta\ kirim - P.dta\ terima)}{\text{Paket data yang dikirim}} \times 100\ %$$

$$Packet\ loss = \frac{13692 - 13692}{13692} \times 100\ %$$

$$Packet\ loss = \frac{0}{13692} \times 100\ %$$

$$Packet\ loss = 0\ %$$

Pengujian *packet loss* dengan menggunakan metode PCQ dan *Queue Tree*.

Berdasarkan data yang didapat dari pengujian yang telah dilakukan nilai *packet loss*-nya adalah:

$$Packet\ loss = \frac{(P.dta\ kirim - P.dta\ terima)}{\text{Paket data yang dikirim}} \times 100\ %$$

$$Packet\ loss = \frac{14166 - 14166}{14166} \times 100\ %$$

$$Packet\ loss = \frac{0}{14166} \times 100\ %$$

$$Packet\ loss = 0\ %$$

Dari pengujian yang dilakukan didapatkan bahwa nilai *packet loss* sebelum dan sesudah metode PCQ dan *Queue Tree* adalah sama, namun jika dilihat berdasarkan kecepatan paket data dikirim setelah metode lebih besar sedangkan sebelum metode lebih kecil.

Gambar 11. Grafik nilai *packet loss* sebelum dan sesudah penerapan metode

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai *delay* dan *jitter* lebih kecil dibandingkan tidak menggunakan metode PCQ dan *Queue Tree*. Nilai *throughput* dalam jaringan nirkabel pada permainan *game online* setelah menggunakan metode lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai *QoS* setelah penggunaan metode PCQ dan *Queue Tree* lebih baik jika dibandingkan tanpa menggunakan metode.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam pengembangan selanjutnya adalah menggunakan metode lain selain *Peer Connection Queue (PCQ)* dan *Queue Tree* untuk meningkatkan *Quality of Service (QoS)* dalam suatu jaringan nirkabel, serta menggunakan sistem pengujian lain selain *game online*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. T. Kurniawan, A. Nurfajar, O. Dwi, and U. Yunan, "Desain Topologi Jaringan Kabel Nirkabel PDII- LIPI dengan Cisco Three-Layered Hierarchical menggunakan NDLC," *ELKOMIA*, vol. 4, no. 1, 2016.
- [2] S. Sukaridhoto, "Jaringan Komputer," pp. 1–15, 2005.
- [3] R. Wulandari, "Analisis *QoS (Quality Of Service)* pada Jaringan Internet (Studi Kasus : UPT Loka Uji Teknik Penambangan Jampang Kulon – LIPI)," *J. Tek. Inform. dan Sist. Inf.*, vol. 2, no. 2, pp. 162–172, 2016, doi: 10.28932/jutisi.v2i2.454.
- [4] V. B. Togohodoh, P. Studi, T. Informatika, F. Sains, D. A. N. Teknologi, and U. S. Dharma, "Manajemen Bandwidth Dengan Metode *Peer Connection Queue (PCQ)* Menggunakan *Queue Tree* Skripsi *Bandwidth Management with Peer Connection Queue (PCQ) Method Using Queue Tree*," 2018.
- [5] M. D. Saputro, "Kepuasan Gamers sebagai Penentu Kesuksesan Pemasaran Game Online (Studi pada Pemain PUBG dan Mobile Legend)," 2015.
- [6] B. Lampung, "No Title," vol. 12, no. 1, 2016.
- [7] Thomas, "1 , 2 1 2," *Anal. QoS (Quality Serv. Jar. Kampus dengan Menggunakan Microtic Routerboard*, vol. III, no. 2, pp. 19–24, 2014.
- [8] H. Nugroho, S. A. Siagian, A. Teknik, T. Sandhy, P. Jakarta, and A. Point, "Analisis Bandwidth Jaringan Wifi," pp. 35–43, 2011.
- [9] N. Putri *et al.*, "Analisis *Quality of Service (QoS)* Jaringan Internet pada SMK Negeri 4 Palembang," no. 12, pp. 1–7, 2009.